

12-((3-NITROFENIL)-SULFONIL) SINTEZINI O`RGANISH

Po'latova F.O.

Shomirzayeva Z.Q.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: shomirzayevazilola31@gmail.com, tel: (90) 017-02-03

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12698881>

Dolzarbligi: Cytisine qirq yildan beri Xitoy xalq tabobatida gepatit va jigar saratonini davolash uchun ishlatilib kelinmoqda hamda Bolgariya, Sharqiy va Markaziy Evropada tamaki qo'tirini davolash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, asrlar davomida sitizin xalq tabobatida migren, uyqusizlik, astma va yo'talni davolash uchun ham ishlatiladi. Garchi uning kimyoviy tuzilishi nikotinga o'xshash ta'sirga ega bo'lsa ham, sitizin xavfsizligi, tabiiyligi va arzonligi bo'yicha ustundir. Bu xususiyatlari undan yangi dori vositalarini ishlab chiqish uchun istiqbolli bo'lishi mumkin. Sitsin birikmalari potentsial markaziy asab tizimining buzilishi va o'pka saratoni uchun ham ishlatilgani o'rganilgan. Bu birikmalar Parkinson kasalligi va diqqat etishmasligi kasalliklari uchun potentsial dorilarni tayyorlashda qo'llanilgan.

Tadqiqotning maqsadi: Tabiiy alkaloid sitizinning ($C_{11}H_{14}N_2O$) m-nitrofenilsulfoxlorid bilan o'zaro ta'sirini o'rganish.

Usul va uslublar: Sintez usuli. Reaksiyani boshlashdan avval sitizin asetonda eritib olindi, so'ng ekvimolyar nisbatda m-nitrofenilsulfoxlorid va trietilamin bilan aralashma hosil qilindi. So'ng reaksiya amalga oshirildi. Jarayon xona haroratida 10 soat davomida olib borildi.

Natijalar: Reaksiya tugagach 72% unumdorlikda 12-((m-nitrofenil)-sulfonilsitizin sintez qilindi.

2.3 $R=NO_2, R^1=H$

12-((3-nitrofenil)-sulfonil)sitizinin kristall tuzilishi quyidagicha o'rnatildi:

Xulosalar: Sintezlangan birikmaning tuzilishi va modellari IQ-, YAMR spektroskopiyasi va mass spektrometriyasi usullari bilan tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. D.J. Bekchanov, R.A. Eshchanov, A.X. Xaitbayev A.G. Eshimbetov Kompyuter kimyo o'quv qo'llanma, Toshkent-2020. 184 b;

<https://wordlyknowledge.uz> sayti